

TESTA DI SATIRO CORONATA DI PAMPINI

BONZI PIETRO PAOLO

(Cortona 1573 - Roma 1636)

INVENTARIO: 160

MATERIA / TECNICA: olio su carta foderata in tela

SCHEDA

Questo raffinato dipinto su carta è segnalato per la prima volta in collezione Borghese nell'inventario del 1790, attribuito dall'estensore del documento a Pietro Paolo Bonzi detto il Gobbo dei Carracci, pittore nato a Cortona che si formò artisticamente a Bologna, frequentando una volta a Roma l'accademia privata dei Crescenzi. Il soggetto raffigurato - una *Testa di satiro coronata di pampini* - indusse Adolfo Venturi, Matteo Marangoni e Aldo de Rinaldis a confondere quest'opera con il *Bacchino malato* di Caravaggio ([inv. 534](#); cfr. Della Pergola 1955, p. 48, n. 74; Della Pergola 1959, pp. 76-77, n. 112), errore generato dalle sommarie descrizioni con cui i due dipinti furono di volta in volta registrati negli inventari ottocenteschi. Nonostante la sua prima attribuzione al Bonzi, nel 1833 questa *Testa* fu catalogata come opera di 'autore incognito' (*Inventario Fidecommissario*, 1833, p. 25), avvicinata poco dopo da Adolfo Venturi (1893, p. 107) e da Roberto Longhi (1928, p. 191) alla scuola dei Carracci. Tenuto conto di una *Natura morta*, resa nota nel 1917 come dipinto autografo del Gobbo dei Carracci da Matteo Marangoni (pp. 22-24), Paola della Pergola non esitò a riesumare il nome del Bonzi, pubblicando il dipinto con tale attribuzione nel catalogo della Galleria Borghese (1955, p. 48, n. 74), nonostante qualche anno prima Longhi (1950, p. 37) avesse espressamente scartato tale riferimento. Nel 1956, confermando quanto ipotizzato dalla studiosa, sir Denis Mahon espose il dipinto nell'importante mostra sui Carracci, organizzata a Bologna presso l'antico palazzo dell'Archiginnasio.

L'immediatezza di questo dipinto sembra rievocare il ricordo tramandato da Giovanni Baglione sul nostro pittore, descritto dal biografo come un artista assai esperto nel maneggiare i colori, che esprimeva "bravamente con gran forza e gran vivacità assai naturale" che però "se [...] avesse havuto più disegno haveria assai operato, perche la consuetudine di ritrarre dal vivo gli faceva maneggiar bene i colori" (Baglione 1642, p. 343).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Baglione, *Vite de' pittori, scultori e architetti. Dal Ponteficato di Gregorio XIII del 1572 in fino à tempi di Papa Urbano VIII nel 1642*, Roma 1642, p. 343;
- C.C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, a cura di G. P. Zanotti II, Bologna 1841, pp. 91 e ss.;

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 446;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 107;
- M. Marangoni, *Valori mal noti e trascurati della pittura italiana del Seicento in alcuni pittori di Natura Morta*, in "Rivista d'Arte", X, 1917, pp. 22-24;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 191;
- R. Buscaroli, *Pittura di paesaggio in Italia*, Bologna 1935, pp. 259, 297;
- R. Longhi, *Un momento importante nella storia della "Natura morta"*, in "Paragone", I, 1950, p. 37;
- E. Battisti, *Profilo del Gobbo dei Carracci*, in *Commentari*, V, 1954, pp. 290-302;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 48, n. 74;
- *Mostra dei Carracci*, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo dell'Archiginnasio, 1956), a cura di D. Mahon, Bologna 1956, pp. 116-117;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, "Arte Antica e Moderna", 1964, n. 28, p. 462;
- F. Borroni, *Bonzi, Pietro Paolo*, voce in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XII, 1971, *ad vocem*;
- M.T. Pugliatti, *Pietro Paolo Bonzi paesista*, in "Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Arte medioevale e moderna dell'Università di Messina", I, 1975, pp. 15-23;
- A. Cottino, *Pietro Paolo Bonzi*, in *La natura morta in Italia*, a cura di F. Zeri, II, Milano 1989, pp. 698-702;
- A. Cottino, *Pietro Paolo Bonzi detto il Gobbo dei Carracci*, in *La Scuola dei Carracci. I seguaci di Annibale e Agostino*, a cura di E. Negro, M. Pirondini, Modena 1995, pp. 125-136;
- *Classicismo e Natura. La lezione di Domenichino*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 1996-1997), a cura di D. Mahon, C. Strinati, C. Whitfield, Roma 1996;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 393;
- F. Cappelletti, *La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento*, a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 243-245;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006.

English version

SATYR'S HEAD CROWNED WITH VINE

BONZI PIETRO PAOLO

(Cortona 1573 - Rome 1636)

INVENTORY: 160

MEDIUM: Oil on canvas-lined paper

COMMENTARY

This refined painting on paper is mentioned for the first time as part of the Borghese Collection in the 1790 inventory, attributed by the compiler of the document to Pietro Paolo Bonzi, called "il Gobbo dei Carracci," a painter born in Cortona who received his artistic training in Bologna and later attended the private academy of the Crescenzi in Rome. The subject of this painting – a *Satyr's Head Crowned with Vine* – caused Adolfo Venturi, Matteo Marangoni, and Aldo de Rinaldis to mistake this work for Caravaggio's *Sick Bacchus* (inv. 534; see Della Pergola 1955, p. 48, no. 74; Della Pergola 1959, pp. 76-77, no. 112), an error engendered by the summary descriptions with which the two paintings had been recorded in the 19th century inventories. Regardless of its early attribution to Bonzi, in 1833 this *Head* was catalogued as a work by an "unknown artist" (*Inventario Fidecommissario* 1833, p. 25), and soon after assimilated by Adolfo Venturi (1893, p. 107) to the Carracci school. With in mind the *Still Life* attributed by Matteo Marangoni (pp. 22-24) to Gobbo dei Carracci in 1917, Paola della Pergola did not hesitate in

coming back to Bonzi's name, publishing the painting with this attribution in the catalogue of the Borghese Gallery (1955, p. 48, no. 74), though Longhi (1950, p. 37) had resolutely discarded this ascription a few years earlier. In 1956, Sir Denis Mahon confirmed Della Pergola's theory and exhibited the painting in an important show dedicated to the Carracci school organised in Bologna in the ancient Palazzo dell'Archiginnasio.

The spontaneity of this painting seems to evoke the words used by Giovanni Baglione to describe our painter, an artist who was very skilled in handling colour, which he expressed "with great ability and strength, and an extremely natural liveliness," and however "if [...] he had been more proficient in his drawing he would have done much more, because his habit of painting from life made him handle colour extremely well" (Baglione 1642, p. 343).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Baglione, *Vite de' pittori, scultori e architetti. Dal Ponteficato di Gregorio XIII del 1572 in fino à tempi di Papa Urbano VIII nel 1642*, Roma 1642, p. 343;
- C.C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, a cura di G. P. Zanotti II, Bologna 1841, pp. 91 e ss.;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 446;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 107;
- M. Marangoni, *Valori mal noti e trascurati della pittura italiana del Seicento in alcuni pittori di Natura Morta*, in "Rivista d'Arte", X, 1917, pp. 22-24;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 191;
- R. Buscaroli, *Pittura di paesaggio in Italia*, Bologna 1935, pp. 259, 297;
- R. Longhi, *Un momento importante nella storia della "Natura morta"*, in "Paragone", I, 1950, p. 37;
- E. Battisti, *Profilo del Gobbo dei Carracci*, in *Commentari*, V, 1954, pp. 290-302;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 48, n. 74;
- *Mostra dei Carracci*, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo dell'Archiginnasio, 1956), a cura di D. Mahon, Bologna 1956, pp. 116-117;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, "Arte Antica e Moderna", 1964, n. 28, p. 462;
- F. Borroni, *Bonzi, Pietro Paolo*, voce in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XII, 1971, *ad vocem*;
- M.T. Pugliatti, *Pietro Paolo Bonzi paesista*, in "Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Arte medioevale e moderna dell'Università di Messina", I, 1975, pp. 15-23;
- A. Cottino, *Pietro Paolo Bonzi*, in *La natura morta in Italia*, a cura di F. Zeri, II, Milano 1989, pp. 698-702;
- A. Cottino, *Pietro Paolo Bonzi detto il Gobbo dei Carracci*, in *La Scuola dei Carracci. I seguaci di Annibale e Agostino*, a cura di E. Negro, M. Pirondini, Modena 1995, pp. 125-136;
- *Classicismo e Natura. La lezione di Domenichino*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 1996-1997), a cura di D. Mahon, C. Strinati, C. Whitfield, Roma 1996;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 393;
- F. Cappelletti, *La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento*, a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 243-245;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006.

